

Hintergrund: Der Patient:innenservice der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) unter der Rufnummer 116117 ist rund um die Uhr für Anrufende mit akuten Gesundheitsbeschwerden erreichbar. Auf Basis einer strukturierten Ersteinschätzung wird eine Dringlichkeitsbewertung durchgeführt und ein passendes medizinisches Versorgungsangebot vermittelt. Da der Service seit einigen Jahren immer stärker nachgefragt ist, ergeben sich - je nach Tageszeit und Wohnort - mitunter längere Wartezeiten für die Anrufenden. Hier setzt das vom Innovationsfond geförderte Projekt FAST (Förderkennzeichen: 01VSF22028) an, in dem zwei verschiedenen automatisierte Warteschleifenmanagementsysteme (WMS) bei 9 KVen implementiert und hinsichtlich ihres Nutzens, Notfälle zu identifizieren und zu priorisieren, evaluiert werden.

Zielsetzung: Im Projekt wird unter anderem die Hypothese geprüft, ob die beiden erprobten WMS-Interventionen für die Anrufenden einfach nutzbar sind.

Methode: Dem Projekt liegt eine Cluster-(teil)randomisierte kontrollierte Studie mit zwei Interventionen (Intervention 1: Selbstrating und Intervention 2: Kurzabfrage von Notfallsymptomen) zugrunde, die im Zeitraum von April 2024 bis Dezember 2024 erprobt wurden. Zur Prüfung der Hypothese fand eine einmalige postalische Befragung unter volljährigen Anrufenden bei der 116117 im Zeitraum von Mai 2024 bis Januar 2025 statt. Es wurden Angaben zur Soziodemografie, Fragen zur Häufigkeit und dem Grund zur Kontaktaufnahme, dem Behandlungsverlauf nach dem Anruf sowie zur Zufriedenheit mit dem Service der 116117 erhoben. Anrufende aus den Interventionsarmen sollten zudem die Interventionen bzgl. der wahrgenommenen Bedienbarkeit und des Nutzens sowie der Nutzungsintention bewerten. Hierfür bildet das etablierte Technologieakzeptanzmodell nach Davis die Grundlage. Die Akzeptanz (5-stufige Likert-Skala) wird deskriptiv ausgewertet. Unterschiede zwischen Intervention 1 und 2 werden bivariat bzw. bei fehlender Strukturgleichheit der Gruppen adjustiert mittels Regressionsanalyse getestet.

Ergebnisse: Über 9 Monate wurden 24.019 Anrufende bei der 116117 kontaktiert, wobei 2.731 Anrufende (11,4%) den Fragebogen zurücksandten. Es liegen 989 Fragebögen (36,2%) aus der Interventionsgruppe 1, 982 Fragebögen (36,0%) aus der Interventionsgruppe 2 und 760 Fragebögen (27,8%) aus der Kontrollgruppe vor. Es werden Ergebnisse zur Bewertung der beiden WMS-Interventionen hinsichtlich der Bedienbarkeit, des wahrgenommenen Nutzens und der Nutzungsintention im Kontext von Merkmalen der 116117-Anrufenden vorgestellt.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Der Grad der Akzeptanz der WMS-Interventionen unter 116117-Anrufenden stellt eine relevante Grundlage zur Entscheidungsfindung dar, inwiefern die automatisierten WMS für einen Einsatz außerhalb des Forschungskontextes geeignet sind und auch in anderen Settings der medizinischen Versorgung genutzt werden können. Dabei gilt zu diskutieren, welche Adaptionen an den WMS-Interventionen in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit, Niederschwelligkeit und dem wahrgenommenen Nutzen vorzunehmen sind, denn die Akzeptanz der Anrufenden kann sich auf die Zufriedenheit und damit die Inanspruchnahme der 116117 auswirken.

Quellenangaben:

Davis, F.D. (1989): Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology, in: MIS Quarterly, Vol. 13, No. 3, S. 319-340